

KIMYOVIY MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH PEDAGOGIK MUOMMO SIFATIDA

Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna

Assistant

Uteniyazov Karimbay Kuanishbaevich

k.f.n, docent.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038163>

"Masala" tushunchasiga turli xil ta'riflar mavjud. Demak, sovet entsiklopediyasida [1] quyidagi ta'rif berilgan:

- 1) Masala - erishishga intilgan maqsad.
- 2) Masala, muommo
- 3) Muayyan bilimlar asosida hal qilinishi kerak bo'lgan masala va refleksiya (matematik. m, shaxmat. m, mantiqiy. m, adabiy. m)
- 4) Barcha turdagi umumiy va maxsus ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan o'quvchilarning bilim va amaliy ko'nikmalarini o'rgatish va tekshirish usullaridan biri.

Masalaning eng umumiy ta'rifi A. N. Leontiev qo'llanmalarida berilgan bo'lib, unga ko'ra masala sub'ektdan biron bir harakatni talab qiladigan holatdir [2]. Shunday qilib, "masala" tushunchasi faoliyat orqali aniqlanadi.

Didaktikada "o'quv masalasi" tushunchasi alohida ajratilgan. D. B. Elkonin o'quv masalasini hal qiluvchiga ma'lum bir jarayonni, usulni, printsiptni yoki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan har qanday harakatlarni bajarish "mexanizmini" to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirishga imkon beradigan vaziyat sifatida shakllantiradi va o'quv masalasining boshqa har qanday asosiy farqini qayd etadi: uning maqsadi va natijasi harakatlar sub'ekti harakat qiladigan ob'ektlarni emas, balki sub'ektning o'zini o'zgartirishdan iborat.

Shunday qilib, o'quv masalasi kontseptsiyasida asosiy e'tibor yechimni bajarishda bajarilishi kerak bo'lgan harakatlarga qaratiladi. Masalaning o'zi to'g'ri echilmasligi mumkin, ammo o'quvchi boshqa masalalarni echishda qollanishda bebaho tajribaga ega bo'ladi. Bizning fikrimizcha, yuqoridagilarni hisobga olgan holda, o'quv masalasi tushunchasini quyidagicha tarif berish mumkin:

"O'quv masalalari - bu o'quvchining ta'lim faoliyatining ob'ekti bo'lib, u birinchi navbatda muayyan vaziyatda umumiy qonuniyatlarni qo'llashga qaratilgan faol aqliy faoliyatni nazarda tutadi". O'quv masalalari orasidan fan masalalarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin. M.V.Zueva fan masalalariga quyidagi ta'rifni beradi: "Masalalar - bu o'quvchilarning bajarilishida ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshiradigan masalalar" [3]. G.I.Shtrempleri A.I., Xoxlovalar o'zlarining uslubiy qo'llanmalarida kimyoviy masalaga quyidagi ta'rifni beradilar: Kimyoviy o'quv masalasi muammoli vaziyat modeli bo'lib, uni echishda o'quvchilardan kimyo qonunlari, nazariyalari va usullarini bilish asosida fikrlash va amaliyotni taqozo etadi, bilimlarni mustahkamlash, kengaytirish va kimyoviy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Masalalarni yechish ijodiy faoliyatning bir turi, yechim topish esa ixtiro jarayonidir" Kimyoviy masalalar o'quvchilar, masalan, matematika yoki fizikani o'qiyotganda echiladigan masalalardan sezilarli darajada farq qiladi. Matematik masalani kimyo yoki fizikani bilmasdan yechish mumkin. Ko'pchilik kimyoviy masalalar uni yechish

uchun bir vaqtning o'zida bir nechta fanlarning materialini bilishni talab qiladi va sodir bo'layotgan jarayonlarning kimyosi haqidagi g'oya birinchi o'rinda turadi [4].

Bizning fikrimizcha, yuqoridagilardan kelib chiqib, kimyoviy masala tushunchasiga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin: Kimyoviy masala – bu o'quvchidan kimyoviy jarayonlarning mohiyatini aniqlay olish va uni quyidagi shaklda ifodalay bilishni talab qiladigan o'quv masalasidir, reaksiya tenglamalari yoki formulalari, bir vaqtning o'zida davom etayotgan jarayonlarni hisobga oladi va masalaning miqdoriy qismini matematik harakatlar shaklida tasvirlaydi. Ba'zi kimyoviy masalalarda yechimning matematik qismi yo'q, ammo qolgan ikkitasi doimo mavjud. Yuqorida aytilganlar kimyoviy masalalarni echish hatto o'rta maktab o'quvchilari uchun ham sezilarli qiyinchilik ekanligini ma'lum darajada tushuntiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari birinchi bo'lib kimyo masalalariga duch kelmaydilar. Birinchi marta ular boshlang'ich sinflarda matematik masalalarni yechish bilan tanishadilar. Keyin o'quvchilar fizika masalalari bilan tanishadilar va shundan keyingina birinchi marta kimyo masalalari bilan tanishadilar. Hisoblash masalalarini yechishning ayrim usullari matematika, fizika va kimyo fanlari uchun umumiydir (matematik amallar, yozuvlar, fizik kattaliklarning nomlari). S. T. Satbaldinaning fikricha, «Kimyo» ta'lim fani darajasida to'laqonli ta'lim faoliyatini o'quvchilar o'z ta'lim faoliyati jarayonida matematika fanining mohiyatini, umuman olganda, o'zaro bog'liqlik sifatida (ob'ektlar va hodisalarning o'zaro ta'siri sifatida fizika predmetining mohiyatini ochib beradi) anglagandan keyingina tashkil etish mumkin.. O'quvchilar kimyoviy masalalarni yechishda, oldingi fanlarni o'rganishda olgan bilim va ko'nikmalarini qo'llaydilar. Bu, ayniqsa, kimyo va matematika va fizika o'rtasidagi fanlararo aloqalar va ular orasidagi uzluksizlik zarurligini aniq ko'rsatadi. Har qanday ta'lim fanini, jumladan, kimyo fanini ham o'rganishda eng muhim ustuvor yo'nalish nafaqat ta'lim, balki o'quvchilarni kamol toptirish, rivojlantirishdan iborat [5]. Taraqqiyot ta'lim va tarbiya sifatida turli yo'nalishlarni o'z ichiga olgan tushunchadir. Aqliy rivojlanish aqliy harakatlarni amalga oshirish qobiliyati bilan tavsiflanadi, shu jumladan, odatda, o'rganish qobiliyati deb ataladi. G. M. Chernobelskayaning qayd etganidek, metodikaning muommosi kimyo kursida rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillarini amalga oshirish bo'yicha o'qituvchiga aniq tavsiyalar berishdir ... ", [6]. Rivojlanish va o'rganish o'quvchilarning faol mustaqil faoliyati jarayonida eng samarali amalga oshiriladi. Kimyoviy masalalarni yechishda bunday tadbirlar tashkil etilishi mumkin. Hozirgi vaqtda kimyoviy masalalar malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish usulidan etakchi o'qitish usuliga aylanmoqda. Masalani yechayotgan o'quvchi yechim usulini tanlashda nisbatan erkindir, bu bizga ijodkorlik va rivojlanish haqida gapirish imkonini beradi. Shu bilan birga, yechish jarayonida u yangi bilimlarni, harakat usullarini, fikrlash usullarini o'zlashtiradi. O'quvchilarga kimyoviy masalalarni yechishga o'rgatishda yechimning o'zi maqsad emas, u faqat kimyoviy tushunchalarni chuqur anglash va o'zlashtirishga yordam beradigan metod bo'lib, o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. G. M. Chernobelskaya fikricha, masalalarni echish nazariy bilimlarni umumlashtirishga yordam beradi va umumlashtirish aqliy faoliyatning eng yuqori darajasidir. Umumlashtirish o'rganilayotgan ob'ektlar o'rtasida bog'lanishlar izlanganda, izlanish holati doimo o'zgarib turganda amalga oshiriladi. Umumlashtirish turli mavzulardagi materiallarni yoki turli xil o'qitish usullarini o'z ichiga olgan kimyoviy masalalar bo'lishi mumkin.

References:

1. Задача // БСЭ. - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1972. т. 9. - С. 277.
2. А. И. Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1972.-576 с
3. М. В. Зуева Обучение учащихся применению знаний по химии: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с.
4. M.Nishonov, Sh.Mamajonov, V.Xujaev.Kimyo o`qitish metodikasi. (Kimyo o`qituvchilarini tayorlaydigan oliy o`quv yurtlari talabalari uchun o`quv qo`llanma)//Toshkent o`qituvchi -2002yil, 111 b
5. И. Я.Каплунович, С. М.Казанина. Учить - значит развивать // Химия в школе. 2003. - № 3. - С. 2 - 5.
6. Г. М.Чернобельская Методика обучения химии в средней школе. - М.: Гуман. центр. "Владос", 2000. - 336 с.